

Ф.И. ГИРЕНОК

Отказ от социальной философии И. Канта*

Аннотация. В статье проводится критика социальной философии И. Канта. Ставится под сомнение идея о том, что каждому человеку требуется свой «господин». Анализируется мысль Канта о том, что всякое общество непременно предполагает в себе антагонизм, и рассматривается альтернативный способ совместной жизни людей. Под этим способом жизни понимается то, что Кант называл Аркадией, а Теннис — общиной, т. е. психологический коммунизм.

Ключевые слова: сознание, человек, община, общество, другой, бессознательное, город, деревня, право, мораль.

Abstract. This article critiques Immanuel Kant's social philosophy. It questions the idea that each person requires a «master». It analyzes Kant's idea that every society necessarily presupposes antagonism, and considers an alternative way of living together. This way of life is understood as what Kant called Arcadia and Tönnies called community — that is psychological communism.

Keywords: consciousness, human, community, society, other, unconscious, city, village, law, morality.

УДК 101
ББК 87.5

В 1784 г. вышла работа Канта под названием «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане». В ней Кант приходит к выводу, что вся человеческая жизнь в конечном счете состоит из глупостей, тщеславия, злобы и страсти к разрушению. Поскольку никаких разумных целей нельзя полагать у человека, постольку Кант хочет найти что-то разумное у природы. Он попытался найти в ней какую-нибудь цель, которая могла бы придать смысл бессмысленным действиям человека.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. Отказ от социальной философии И. Канта // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 211—217. DOI:

Что Кант называет разумом человека? Он называет разумом его «способность расширять за пределы природного инстинкта правила и цели приложения всех его сил» [1]. Если разум человека состоит в расширении действий человека за пределы природы, то этот разум нужно назвать не разумом, а сознанием. Для чего человеку сознание? Для того чтобы действовать за пределами природы. Чтобы действовать за пределами, человеку нужно быть самому за пределами природы. Что значит быть самому? Быть самим собой человек может, если он существует не тем бытием, которое ему дает природа, а тем бытием, которое ему дает сознание. На это бытие указывают слова «я сам». Эти слова есть вход в область отношений сознания и бессознательного.

Помимо сознания в составе разума находится то, что определяет логику и целесообразность действия, т. е. интеллект. Все это означает, что разумность любого действия содержит в себе разрыв между сознанием и интеллектом человека. А поскольку интеллект встраивается в сознание, постольку он определяется отношением между сознанием и бессознательным. То есть искусственный интеллект не может быть полностью искусственным. Он является приложением к человеческому интеллекту.

К сожалению, немецкий идеализм не научился различать сознание и интеллект. Он их склеивал в аморфном понятии разума. Если интеллект вычисляет, то сознание расширяет реальность. Кант расширение реальности посредством образов подчиняет правилам вычисления, обработке данных. Он боится сознания без разума. Для него прогресс идет от сознания к интеллекту. Кант пытается строить мораль и общество на формулах и логических выводах разума (интеллекта). Для него это вершина человеческого в человеке. Напротив, «аркадские пастухи» видят вершину в сознательном действии, в согласии, т. е. в сознании без разума. «Природа лучше знает, что для рода хорошо», — говорит Кант [1]. Для него сознание — это техническое условие работы интеллекта. Сознание без категорий пусто, уверял всех Кант. Движение от категории к категории логично. И в этом он был прав. Но движение сознания идет не от категории к категории, а от образа к образу. А это движение нелогично. Оно аффективно. Суть человека не в интеллекте, а в сознании, не в логике, а в чувствах. Человек не логическая система, ограниченная правом (социальным кодом) и долгом (внутренним кодом). Сознание дает

человеку навигацию в мире образов, а интеллект с его логикой дает навигацию в пространстве. Кант превращает человека в живого бес-сознательного робота. Чтобы спасти человека от хаоса сознания, Кант убивает его.

Содержание сознания состоит в воздействии человека на самого себя. Поэтому Кант говорит о том, что разум «не действует инстинктивно» [1]. Но если он не действует инстинктивно, то он не принадлежит природе. Если бы он принадлежал природе, то он не мог бы ее расширять. Если он ее расширяет, то возникает вопрос: как он это делает? Если разум — задаток природы, то чем он отличается от инстинкта? Если это совсем не задаток природы, то что означают пределы природы и что находится за этими пределами? И еще. Чем отличается разум, который действует за пределами природы, от разума, который действует в пределах природы? Так начинается кантовская запутанность в кривых линиях сознания.

Третье положение «Идеи...» Канта начинается со слов «природа захотела». Что она захотела? Чтобы человек произвел из себя все то, что находится за пределами природы или, по словам Канта, «за пределами механического устройства его животного существования» [1]. А что находится за пределами животного существования? Там, за пределами, находится его человеческое существование. То, что он свободно производит из себя. Свободно из себя он производит образы. Например, образ его (человека) счастья. Но что-то за этими пределами есть такое, что мешает человеку быть счастливым. Что же это? Что мешает ему за этими пределами пользоваться плодами своих свободных трудов? В ответе на этот вопрос кривая философской мысли Канта делает новый поворот. Оказывается «природа беспокоилась вовсе не о том, чтобы человек жил хорошо, а о том, чтобы он сам достиг такого положения, когда благодаря своему поведению он станет достойным жизни и благополучия» [1]. Кто же решает вопрос о достоинстве человека? Не сам человек, а общество. Откуда оно взялось?

Вообще счастье, говорит Кант, человеку совсем не нужно, ибо счастье для него — это «животная способность пассивно предаваться покою и благополучию» [1]. Общество в черед поколений решает, что нужно человеку, а что ему не нужно. Но что делать, если человек хочет жить весело и беспечно? Нужно, советует Кант, окупиться с

головой в работу и испытать трудности, чтобы найти разумное извлечение от них. Человек хочет жить в согласии между людьми. Ему нравится жизнь аркадских пастухов, ибо это жизнь в общине при полном единодушии, умеренности и любви.

Но Кант — городской человек. Ему, как и Одиссею, не нравится эта жизнь. Но Одиссей — разбойник, пират, а Кант — городской обыватель. Для него аркадские пастухи — это деревенщина. Они, по Канту, столь же кроткие, как и овцы, которых они пасут. Их, пастухов, тоже нужно стричь, как сами они стригут овец. Для Канта пастухи просто домашние животные. Природа, полагает Кант, лучше знает, что нужно пастуху. Ему нужен не покой, а распря. Раздор толкает людей к праву. Почему он не толкает их к совести, Кант не объясняет. Согласие людей толкает их к символической жизни. Кант пишет: «Благословенна природа за неуживчивость, за завистливо соперничающее тщеславие, за ненасытную жажду обладать и господствовать!» [1].

Иными словами, человек, говорит Кант, живет не для счастья, а для будущих поколений. Индивид смертен. Род бессмертен. Тем самым Кант совершает ошибку. Он путает конечность существования человека с его жизнью во времени. Человек конечен не потому, что он умирает, хотя он и умирает. Животные тоже умирают, но они живут в вечности. Человек конечен потому, что он живет во времени. Животные умирают, но у них нет смерти. Человек живет во времени, и у него есть сознание смерти. Общество создано для тех, кто живет в пространстве. Община создается теми, кто живет во времени. Греческие философы убили общину и создали общество, где были политика, наука и культура.

В положении номер четыре своей «Идеи...» Кант решительно выбрасывает общину из общежития, называет ее дикостью и поселяет человека в общество. А в обществе правит людьми всегда антагонизм. Это означает, что в обществе никто никому не делает добра. В нем приемлема «недоброжелательная общительность», т. е. общение посредством сопротивления общению. Разъединительный синтез социальной машины рождает город, в котором человек терпеть не может других, но в то же время не может обойтись без них. «Сознание» против присутствия другого, но «жизнь» — за него. Поэтому сознание — это бессознательное городской жизни, а жизнь — это бессознательное общинного сознания.

Ошибка Канта состоит в том, что он не различал живое существо и живое разумное существо. Живое существо не нуждается в роде, а живое сознательное существо нуждается в роде. Но род — это не биологический вид, а сознание жизни людей, связанных рождением. Животное существует на кривой пространства, а сознательная жизнь существует на кривой сознания. У человека существование без сущности, у животного существование соответствует сущности. Кантовское понятие «animal rationabile» теряет всякий смысл. Встреча любых двух людей рождает огонь, в котором можно либо сгореть, либо дать существование мысли. Общество, как огнетушитель, гасит этот огонь. Понятие прогресса помогает Канту превращать видимость присутствия в само присутствие. Прогресс, в трактовке Канта, позволяет социальной машине превращать зло в добро. Но точно так же этот прогресс позволяет добро превращать в зло. От добра, говорит русское сознание, добра не ищут.

Община нелюбимых Кантом аркадских пастухов знает, что и в Аркадии есть «я». Как соотносятся «я» и самость? В общине доминирует самость без «я». В городе доминирует «я» без самости. Немецкая философия преувеличивает субъектную роль «я». Она в словах «я сам» подчеркивает значимость слова «я». Но «я» что-то значит, если ты уже сам. А если ты не сам, то твоему «я» принадлежит только действие, но не его субъектность. В словах «я везу» и «на мне ездят» как раз и фиксируется сдвиг субъектности. Везешь ты, но самость принадлежит другому.

В общине никто не принуждает «я» к действию внешним образом. В ней нет нужды в законах, т. е. в палке общества. Антагонизм между людьми не антропологический продукт, а социальный. Чем меньше в человеке пороков, тем медленнее идет социальный прогресс. И наоборот. Чем больше в людях «черного золота» морали, тем быстрее идет прогресс. Запад — это прогресс. Россия на этой шкале — варварство.

Община запрещает делить то, что досталось людям от природы. Общество требует все поделить. В общине нет такого ресурса, как власть над себе подобными. Этот ресурс изобретен социумом, который соблазняет людей социальным статусом в нем и социальной ролью. Один человек не станет человеком без самобытного общежития в своем роде. Община не нуждается в обществе, потому что в ней человек — это всечеловек, т. е. вся община. В ней имеет место «мы»,

а не «я» и «ты», как в обществе. Город исключает всечеловека. Он создает идею гармоничного человека. «Я» и другой — это социальный коллектив. Кант хочет для нас права, но он забывает, что где есть право, там нет морали. А где нет морали, там нет людей. Право — это всегда право сильного. Никакое право не сможет пересилить силу сильного. Силу приводит в чувство только сила.

Кант мыслит человека как проект, как задание. Он мыслит его как индивида. Это ошибка просвещения, не преодоленная ни Кантом, ни Камю, ни Хайдеггером. «Я», которое дает себе закон, — это легитимация морали преступника.

Человек — это кривое дерево, говорит Кант, и с ним можно согласиться. Человек рождается уже человеком. Ему не надо становиться человеком. Его галлюцинации — это предания рода. Из кривого дерева нельзя сделать прямое. Кривое в человеке можно подчинить закону. Нельзя человека заставить быть добрым, если он уже недобр. Нельзя человека заставить быть моральным, если он уже аморален. Общество дает бытие вместе людям, внутренне не связанным, разобщенным. Людям, не связанным верой, нужна идеология. Она нужна тем, у кого есть «я», но нет самости. Вернее, у кого «я» и есть его самость. Люди моральны не потому, что есть право, а потому, что есть сознание. Быть в сознании означает быть уже моральным.

Общество — это множество других, лишенных самости, но связанных внешними законами. Кант не может отделить свободу человека от непреодолимого принуждения. Он говорит: «При необузданной свободе они (люди. — *Ф.Г.*) не могут долго ужиться друг с другом» [1]. Кант при этом, конечно, забывает об аркадских пастухах, которые при необузданной свободе жили в полном согласии в общине.

Самой трудной проблемой западной философии Кант назвал положение о том, что человек есть такое животное, которое нуждается в господине. В чем состоит проблема? Она состоит в том, что человек, как полагает Кант, не может не злоупотребить своей свободой. Но почему? На этот вопрос Кант не отвечает.

При этом Кант не решается принять идею о том, что у человека нет сущности, которая ограничивала бы его существование. Существование без сущности — это предел рациональной мысли. Кант — рационалист. Он ссылается на моральный закон внутри человека. И на разум вне его. Однако нравственный закон внутри нас ничего

не значит для человека. Почему? Потому что для свободы нет закона. Где сознание, там и воля. Где воля, там и своеволие. Своеволие — это воображение. Кантовский разум — это то, что принуждает человека к отказу от свободы.

Как же Кант разрешает проблему совместимости свободы и принуждения человека? «Вступать в это состояние принуждения, — пишет Кант, — заставляет людей, вообще-то расположенных к полной свободе, беда, а именно величайшая из бед — та, которую причиняют друг другу сами люди, чьи склонности приводят к тому, что при необузданной свободе они не могут долго ужиться друг с другом» [1]. В чем же состоит беда? В том, что человеку нужно выбрать одно из двух: либо себя, либо общество. Если мы выбираем себя, то мы выбираем свободу и отказываемся от общества. Если выбираем общество, то мы отказываемся от себя и выбираем внешнее принуждение. Что предлагает Кант? Он предлагает нам отказаться от себя и выбрать себе общество, ибо общество дает бытие вместе людям внутренне разобщенным. Одиноким пытаются найти господина, который бы сломил их волю и заставил их подчиниться общей воле. Но общая воля — это не внутренняя воля. А господин — это всегда человек. Возникает вопрос: какой господин сломит своеволие этого человека? Невозможность ответить на этот вопрос ставит под сомнение идею общества вообще и заставляет нас обратить внимание на общинный способ совместной жизни людей.

Литература

1. *Кант И.* Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане: URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Kant_Idea.pdf (дата обращения: 20 марта 2026).

References

1. *Kant I.* Ideya vseobshchej istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane: URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Kant_Idea.pdf (data obrashcheniya: 20 marta 2026).